

RAZÃO E INTUIÇÃO NA CRÍTICA LITERÁRIA DE ASSIS BRASIL

DOI-10.5281/zenodo.14173454

Francigelda Ribeiro

RESUMO: Este texto visa elucidar a noção de literatura que sobressaiu na crítica de Assis Brasil, piauiense que atuou no Suplemento Dominical do *Jornal do Brasil*¹. Na constituição da referida categoria, há fortes traços da influência do Romantismo Alemão, sobretudo, dos primeiros representantes, tais como Schlegel, Schelling e Novalis, para citar apenas três nomes. Aqui, foram utilizados textos publicados por Assis Brasil em épocas distintas. Nesse sentido, ressalta-se que o crítico buscou legitimar determinados posicionamentos literários afirmados desde a metade do séc. XX em textos escritos nos últimos anos do séc. XX e no início do século XXI.

PALAVRAS-CHAVE: Assis Brasil. Romantismo alemão. Crítica literária.

Introdução

Nos textos críticos produzidos por Assis Brasil, não há cabalmente uma delimitação conceitual do fenômeno literário, algo que não se encontra nem mesmo em seus dicionários temáticos². Por exemplo, em *Vocabulário técnico de literatura* (1979), ele expõe algumas considerações genéricas sobre o termo, seguidas de um trecho no qual Antônio Soares Amora tratou, de modo específico, da narrativa ficcional. Ao escrever sobre o gênero poético, em ensaio publicado anteriormente ao referido dicionário, Assis Brasil se utilizou de uma postura semelhante ao dizer dela: “é o próprio homem, a sua religião, a sua filosofia, os seus mitos. [...] Sua voz é única ‘a poesia é a religião original da humanidade’, como disse Novalis” (BRASIL, 1975, p.69). Até onde foi possível perceber, todas as vezes que ele se aproximou de um conceito, apoiou-se em outro pensador. No entanto, no âmbito de todos os seus ensaios, foi possível identificar como ele concebeu a literatura e como tal noção se tornou matéria definidora da sua crítica, uma vez que o fenômeno literário é o *perpetuum mobile* do exercício crítico e vice-versa, em um processo dialético, dada à natureza de ambos.

¹ Será neste texto pela sigla SDJB.

² *Dicionário prático de literatura brasileira* (1979), *Vocabulário técnico de literatura* (1979), *O livro de ouro da literatura brasileira* (1980), *Vocabulário de ecologia* (1992) –, nos quais expôs mais que verbetes e expressões literárias. Em 1984, Assis Brasil publicou um dicionário que revelou um empenho de pesquisa mais sofisticada, *Dicionário do conhecimento estético*, no qual estabeleceu a relação entre a arte e oitenta e seis áreas do conhecimento, tais como: arte e antropologia, arte e culinária, arte e devoção, arte e educação, arte e filosofia, arte e indústria cultural, para citar alguns pares.

Conforme é largamente sabido, para os românticos alemães, os fatos extravasam as matrizes de logicidade tais como propostas pelo Iluminismo. Para eles, a inexatidão e a irresolução são inerentes à subjetividade; assim, os representantes da chamada versão paradigmática do Romantismo Alemão (há quem a prefira denominar de primeira fase do Romantismo Alemão) opuseram-se peremptoriamente ao culto da razão.

Em se considerando suas diversas formas de desdobramentos, vale destacar que a referida tendência literária se furta a qualquer tentativa de síntese soberana que a defina. Para efeito de esclarecimento, todas as vezes em que for utilizada aqui a expressão Romantismo Alemão, tem-se em vista aquele movimento cujos representantes foram: Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Hölderlin, Friedrich Schlegel e Friedrich von Schelling, que junto a outros formaram o que está sendo aqui concebida como versão paradigmática do movimento. Ressalta-se que, ainda assim, não é possível se falar em uma vertente devidamente unificada. Contudo, características gerais entre os cultores dessa tendência literária se tornaram a base para referendar o movimento sob uma única terminologia. Para os românticos, participa do conhecimento não apenas o intelecto, mas também a intuição, as regiões desconhecidas que podem ser exploradas, sobretudo, por meio da arte.

A arte conduz, pois, a uma espécie de *infinito subjetivo*, aspecto que confere ao movimento um caráter metafísico contrário ao racionalismo em alta, à época. Desse modo, expande-se entre os românticos alemães o ideal *Sehnsucht*, que representa uma espécie de desejo irrealizável, em função de o indivíduo desconhecer ou querer desconhecer o alvo do seu desejo, ou seja, é uma espécie de desejo pelo próprio desejo. Assim, pode-se dizer que anseiam o infinito. Conforme ressaltam os pesquisadores italianos Giovanni Reale e Dario Antiseri, para os românticos alemães, a filosofia e a poesia estariam absolutamente de acordo: “a filosofia deve captar e mostrar a ligação do infinito com o finito, enquanto a arte deve realizá-lo” (2005, p.9). Novalis, em relação a essa causa, defendeu que as feridas causadas pelo intelecto só poderiam ser curadas pela poesia. Assim, a arte, na visão romântica, é a reverberação do finito cujo vértice é a atividade infinita do gênio. Isso posto, emerge o pilar sobre o qual será elucidada a influência do Romantismo Alemão na concepção de literatura segunda a ótica de Assis Brasil.

Influências – Romantismo Alemão

Para tratar da influência dos postulados do Romantismo Alemão sobre a concepção de Assis Brasil acerca do fenômeno literário, serão destacados, para efeito didático, três parâmetros da crítica assisiana que revelam tal confluência. Todo didatismo impõe o risco de reducionismo, no entanto, o objetivo de reduzir tal influência, destacando apenas três aspectos se faz para efeito de uma visão pontual, dada a natureza e extensão deste texto.

O primeiro deles diz respeito à defesa assisiana de que a literatura, em sua excelência, só se faz a partir de uma consciência criadora e recriadora, enfatizando o crítico que recriar dista significativamente de imitar. Nesse âmbito, é imprescindível elucidar que, após anos de militância crítica, exatamente durante a primeira metade da década de 1970, Assis Brasil defendeu a tese de que, a partir de 1956, no Brasil, emergia uma nova cena literária distinta, sobremaneira, do Movimento Modernista, porém impossível de se constituir sem as conquistas realizadas pelos modernistas das três gerações por meio das quais o referido movimento se tornou conhecido. Advogou ele que os representantes da *Nova Literatura* – assim intitulou sua tese – impregnavam suas produções de constantes estéticas peculiares e diversificadas entre si, ao se apropriarem de modo inventivo e livre de vários recursos técnicos vanguardistas já utilizados, por exemplo, por escritores como Faulkner, Joyce e Kafka, para citar três nomes. Os novos escritores brasileiros, assinalou o crítico, rompiam com as amarras que, com algum custo, unificavam as produções sob o rótulo das já ultrapassadas escolas literárias. Diante das apropriações inventivas da fase emergente, destacou ele, técnicas como dissolução da linearidade e da coerência interna dos personagens não seriam senão reverberações dessa nova e imponente subjetividade criadora.

A nova literatura

Para melhor explicar sua tese, Assis Brasil elaborou um esquema baseado em quatro pontos de sustentação: *novo romance*, *nova poesia*, *novo conto* e *nova crítica*. Assim, considerou como marco para o **novo romance**: *Grande sertão: veredas*, de Guimarães Rosa e *Doramundo*, de Geraldo Ferraz; para a **nova poesia**: o surgimento da Poesia Concreta; para o **novo conto**: o livro *Contos do imigrante*, de Samuel Rawet; e para a **nova crítica**: o lançamento do SDJB, todos com data de publicação em 1956, embora obras anteriores já participassem desse clima de renovação.

Não obstante as aproximações entre os princípios da crítica assisiana e aqueles próprios dos românticos alemães, nos escritos do piauiense, percebe-se que a estética romântica do gênio foi acrescida por uma habilidade explicitada pelos novos escritores, capazes de se utilizar de recursos técnicos já existentes, porém de forma inventiva e orgânica. Assim, em vez de ressaltar a originalidade do gênio – que, segundo os românticos, representa a síntese de todas as particularidades – o crítico piauiense destacou a capacidade de o escritor se reinventar, ao revitalizar a literatura nacional, superando as influências e revelando seu talento particular. Essas observações do crítico estão pautadas em elementos intrínsecos da obra, técnicas que, segundo ele, só emergiam com tamanho diferencial, por conta da sua organicidade. Assis Brasil tomou, como fator de máxima relevância, o potencial que tem a devida inter-relação dos elementos intrínsecos da obra como aspecto fundamental na função de transcendência ou de transbordamento da qual jamais uma obra literária poderia prescindir, de acordo com seus critérios críticos, pois, para ele, não havendo transcendência, não haveria arte. Em suas palavras: “onde não há transfiguração da realidade não há arte [...] – continua ele – o artista embora não seja um criador absoluto, é, no entanto, um recriador do mundo e da vida” (BRASIL, SDJB, 18 nov. 1956, p.2)³.

Tal expediente pressupõe – conforme se pode depreender – que os arranjos estruturais da obra se combinariam entre si de modo necessário, portanto orgânico, diz-se orgânico e não completo, uma vez que a ideia não implica linearidade e ordem, mas funcionalidade. Nessa diretiva, vale acrescentar que a fragmentação de uma obra não interfere na referida funcionalidade interna. Seus componentes poderiam, segundo o crítico, até mesmo deixar de ser simétricos ou coerentes, porém jamais de ser mutuamente necessários e orgânicos. Assis Brasil aprofundou esse pensamento, quando defendeu o que designou, no SDJB, como “concepção literária bem realizada”, resultante do equilíbrio entre a concepção da obra (inspiração, intuição, noções prévias) e a sua realização (materialização racional). Esse pensamento foi ganhando consistência ao longo de vários textos publicados no SDJB, bem como em textos posteriores. Embora a transcendência tenha adquirido particularidades em meio aos parâmetros da crítica assisiana, manteve, em alguns momentos, uma relação próxima com a catarse aristotélica, como foi possível observar na crítica que escreveu sobre o então inédito *Diário*, de Maura Lopes Cançado, que ainda não havia recebido o título de *Hospício é Deus: Diário I*, e que foi lançado,

³ As citações dos textos publicados por Assis Brasil no SDJB seguirão o formato acima: após o nome do autor, aparecem a sigla SDJB, o dia, o mês, o ano e a página da publicação.

posteriormente, em 1965. A obra se promovia – segundo se pode depreender de suas palavras – por meio de movimentos que partiam de uma imanência-transcendente para uma transcendência-imanente. Os gritos de revolta ecoados do “mundo-exílio” de Maura Cançado, a dor dos pulsos sangrando, a descrição do pátio cinzento e nu, levam – destacou – a um mergulho “no mundo dos neuróticos e psicopatas de onde saímos, paradoxalmente, purificados” (BRASIL, SDJB, 29 jul. 1961, p.5). Para o crítico, a contração e expansão da linguagem, da estruturação e do sentido no *Diário* remetiam a uma organicidade vibrante própria das obras que atingiam uma espécie de singularidade central, pulsante, que tendia ao infinito. A transcendência não poderia ocorrer, senão pelos elementos imanentes, organicamente articulados.

Crítica, razão e intuição

Desse modo, é possível chegar ao segundo ponto da influência que aqui se delinea. De acordo com a crítica assisiana, a literatura seria sempre “a imanência que remete à transcendência”, o uso das aspas aqui se dá pelo fato de ele aderir a um princípio amplamente defendido por Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling segundo o qual a literatura seria “o finito que remete ao infinito”. Nesse mesmo sentido, postulou Novalis que a “poesia eleva cada indivíduo [finito] através de uma ligação específica com o todo restante [infinito]” (1988, p.121), bem como Schlegel, de diversas formas, que no gênio ocorria a síntese entre finito e infinito.

Os três pontos abordados para elucidar a influência aqui defendida são diferenciáveis em alguns aspectos, mas indissociáveis. Desse modo, a defesa assisiana do caráter imprescindível da transfiguração ou transcendência para que uma produção tenha excelência literária, abre espaço para este segundo aspecto ressaltado, uma vez que essa força transfiguradora ou transcendente, conduziria ao infinito e traria consigo o aspecto do sagrado na obra de arte.

Não obstante o uso de diversos textos devidamente publicados, para a elaboração deste estudo, foi consultado, entre outras fontes, um ensaio inédito de Assis Brasil intitulado *Poesia: origem sacrossanta da palavra*⁴. Por ser mais recente, este ensaio possibilitou que

⁴ Foi concedida, para fins desta pesquisa, uma fotocópia do ensaio *Poesia: origem sacrossanta da palavra* em versão datilografada. O texto que consta de 196 páginas, foi escrito em 2009, segundo afirma o autor: “E [...] as formas variam em sua concepção [...], o que nos levaria, hoje ano de 2009, a considerar os originais de Eduardo Kac [...] inovação estética” (BRASIL, 2009, p.42). Por questões didáticas, será considerado o referido ano para efeito de referência bibliográfica. Apesar de inédito, as ideias do ensaio já foram apresentadas em diversas palestras proferidas pelo crítico.

muitos referenciais críticos do autor fossem consolidados para a construção da noção de literatura predominante na sua obra crítica.

Durante e após a militância assisiana na imprensa literária carioca, foi constante sua insistência acerca do caráter de transfiguração da arte aliada a termos como “sagrado” ou “transcendente”, em um movimento especulativo que teve como impulso último a tônica romântica de que o fenômeno literário seria o imanente que remete ao transcendente ou ao absoluto.

Destaca-se aqui que Schelling, por exemplo, ao tratar da relação entre a arte e o Absoluto, postulou que a arte atuava “como exposição do infinito” (SCHELLING, 2010, p.31), sendo ela mesma uma emanção do Absoluto. Segundo Nicola Abbagnano, deve-se ao Romantismo a grande voga filosófica do termo *Absoluto*. Destacou ele que Johann Gottlieb Fichte, por sua vez, apropriou-se da expressão *Eu absoluto* para fazer alusão a uma força criadora. Schelling, utilizou o termo *Absoluto*, como substantivo, também para designar Deus. A expressão também apareceu na filosofia hegeliana, porém com distintos sentidos. Desse modo, o Romantismo, segundo Abbagnano, instaurou o uso do termo *Absoluto* tanto como adjetivo, quanto como substantivo. Enquanto adjetivo, “significa ‘sem restrições’, ‘sem limitações’, ‘sem condições’; e como substantivo significa a Realidade que é desprovida de limites ou condições, a Realidade Suprema, o ‘Espírito’ ou ‘Deus’” (ABBAGNANO, 1998, p.12).

Toda essa herança semântica perpassa o inédito ensaio *Poesia: origem sacrossanta da palavra*. Nele, defendeu Assis Brasil que a poesia deve sempre remeter a alguma transcendência, visto que sua matéria-prima, a palavra, tem “gênese sagrada”. O termo sagrado tem um amplo desdobramento, pois ao trabalhar com a origem sacrossanta da palavra, o crítico faz referência a pensadores das mais diversas culturas, tentando encontrar, nesse âmbito, um denominador comum em meio à experiência do inominável que tem como *locus* privilegiado a produção literária.

No desenvolvimento do referido ensaio, Assis Brasil fez alusão aos princípios do Taoísmo, à harmonização do Yin e Yang, destacando que o Tao comporta, como a própria noção do literário, o imanente e o transcendente, o finito e o infinito. No texto *A poesia imortal* publicado no site: portalentretextos.com.br, Assis Brasil declarou que a “poesia não é um simples acidente de natureza linguística, mas participa mesmo daquele Grande Princípio ou Primeiro Princípio, como disse Lao Tsé, ou seja, a poesia é algo sagrado” (BRASIL, s/d, s/p⁵). Segundo o autor, tanto a poesia ritualística dos grupos culturais

⁵ Sem data e sem página.

primários, quanto a que surgiu posteriormente com autoria individualizada não se desfizeram do seu supedâneo sacral.

Exposta tal premissa, já há espaço para se especificar o terceiro ponto de aproximação entre postulados do Romantismo Alemão e a noção do fenômeno literário segundo a ótica assisiana, qual seja, a proposição de que o literário resulta da confluência entre razão e intuição. Para os românticos alemães, a intuição é o caminho para a autoconsciência, o gênio, inclusive, surge como força consciente de natureza elevada.

Razão e sensibilidade na crítica assisiana

Para Assis Brasil, a despeito da intuição, a arte não poderia prescindir do componente da racionalidade, contudo de uma “racionalidade irracional”, oposta àquela defendida pelos iluministas. Nos escritos assisianos, a subjetividade e as sensações estão na base ontológica do fenômeno literário. A arte se desprende dos domínios da racionalidade iluminista, contudo depende, em essência, do que o crítico denomina de “materialidade dirigida” pelo escritor. Expediente somente possível quando a sensibilidade se harmoniza a uma postura racional. Ao contrário de se excluírem, ambas se complementam. Por fim, seria a própria sensibilidade, nesse amálgama, que redimensionaria todo o trabalho de elaboração técnico da arte literária. Desse modo, destacou Assis Brasil que a literatura seria o espaço por excelência da conciliação entre o racional e o sensível.

Sua visão acerca do literário é atravessada pela tentativa de dirimir tal antinomia. Nesse sentido, no capítulo intitulado “A sensibilidade emotiva”, de *Poesia: origem sacrossanta da palavra*, Assis Brasil introduziu no debate também uma tônica do pré-romântico Giambattista Vico – na qual o pensador italiano contrapõe a razão lógica de Descartes à sensibilidade emotiva, ao engenho criativo. Na esteira de Vico, Assis Brasil insistiu no papel da fantasia enquanto instância propulsora da arte e do conhecimento, enfatizou ele, um conhecimento válido, ainda que irracional ou ilógico. Por sua dimensão do sublime, enfatizou também que a poesia traria, inerentemente, “essa natureza especial das coisas ocultas e obscuras que o racionalismo não atinge” (BRASIL, 2009, p.24). Esse argumento foi reforçado pela ideia de que o “primeiro princípio da Arte, da Poesia – da poesia de todos os tempos, e da moderna em especial – é o delírio, o furor, e não a razão” (BRASIL, 2009, p.23).

Não se pode deixar de aqui enfatizar que, na crítica de Assis Brasil, não obstante a influência do Romantismo Alemão e de outros estudiosos, ele conferiu peculiaridade autoral aos termos com os quais processou suas investigações.

Considerações finais

O percurso utilizado por Assis Brasil permitiu-lhe construir seu pensamento acerca do fenômeno literário como a experiência última e materializada do “esplendor primigênio”, a imanência que remete à transcendência – a experiência do sublime que se faz um modo de conhecimento específico. Ainda no SDJB, o crítico expôs um posicionamento próximo daquele que viria a ultimar sua produção crítica: “A narrativa de ficção sofreu, através dos tempos, várias investidas técnicas, enriquecendo-se e evoluindo num sentido para onde caminham todas as expressões artísticas: a organicidade, que é igual à FORMA [literária]” (BRASIL, SDJB, 17 set. 1960, p.4, grifo do autor).

Muito ainda se pode extrair dos mananciais críticos de Assis Brasil no que tange à temática em questão, há em tais fontes uma visão pouco conhecida acerca da dinâmica literária do Brasil ao longo da segunda metade do século XX. Embora ele tenha publicado ensaios acerca de escritores estrangeiros, William Faulkner, por exemplo, um dos escritores de sua predileção, suas concepções críticas têm como ponto de apoio obras nacionais.

Para retomar de modo sintético aspectos que concernem ao debate proposto, serão pontuadas três propriedades do pensamento assisiano que explicitam a influência romântica sobre sua concepção acerca do fenômeno literário: a *poiesis* tem gênese sacrossanta que lhe garante um caráter transcendental (desde as expressões artísticas primitivas até as contemporâneas); a criação literária não deve convergir para si mesma, pois, ao interligar finito e infinito, remete a algo além do próprio texto, pelo poder de transfiguração que lhe é inalienável; e, inevitavelmente, para se realizar, a literatura integra o sensível e o racional como componentes complementares.

Referências

ABBAGNANO, Nicola. *Dicionário de filosofia*. Trad. Alfredo Bosi. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BRASIL, Assis. *A nova literatura: a crítica*. Rio de Janeiro: Companhia Editora Americana, 1975.

BRASIL, Assis.. *Vocabulário técnico de literatura*. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1979.

BRASIL, Assis.. *Poesia: origem sacrossanta da palavra*. 2009. [Livro inédito].

BRASIL, Assis.. *A poesia imortal*. Portal Entretextos. Teresina. Disponível em: <http://portalentretextos.com.br/noticias/a-poesia-imortal,1345.html>. Acesso em: 28 ago. 2022.

NOVALIS, Friedrich von Hardenberg. *Pólen: fragmentos, diálogos, monólogo*. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Iluminuras, 1988.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. *História da filosofia: do romantismo ao empiriocriticismo*. Trad. Ivo Starniolo. São Paulo: Paulus, 2005. v. 5.

SHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. *Filosofia da arte*. Trad. Márcio Suzuki. São Paulo: Edusp, 2010.

SUPLEMENTO Dominical do Jornal do Brasil (SDJB). *Jornal do Brasil*. Rio de Janeiro, 1956 a 1961.